

O IMPACTO DA DENGUE NA SAÚDE PÚBLICA DO AMAZONAS: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA ÚLTIMA DÉCADA

Fábio Serra Barbosa da Silva - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A dengue é uma arbovirose de grande impacto na saúde pública, especialmente na região amazônica, onde fatores como clima quente e úmido, urbanização desordenada e precariedade no saneamento favorecem a proteção do *Aedes aegypti*. Nos últimos anos, a doença apresentou variações significativas em sua incidência, gravidade e necessidade de hospitalização, tornando essencial a análise de seu comportamento epidemiológico. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico da dengue na região amazônica entre 2014 e 2024, identificando tendências e desafios para o controle da doença. **METODOLOGIA:** Este estudo é baseado em uma análise quantitativa e retrospectiva, utilizando dados secundários extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no DATASUS. As variáveis testadas são sexo, ano de diagnóstico, evolução, necessidade de assistência hospitalar e faixa etária. Os dados serão organizados em tabelas e gráficos para melhor visualização das tendências epidemiológicas. A análise será descritiva, destacando padrões temporais e demográficos da dengue na Amazônia. **RESULTADOS:** Com um total de 63.599 notificações registradas, observou-se uma distribuição equilibrada entre os sexos, com 52,4% dos casos em mulheres (33.353) e 47,6% em homens (30.215). Em relação à raça, a maioria dos casos foi registrada entre indivíduos de raça parda, com 51.293 notificações, representando aproximadamente 80,5% do total. Em contraste, a raça amarela teve a menor prevalência, com apenas 291 casos, correspondendo a 0,46% do total. No que diz respeito à hospitalização, a maior parte dos casos (36.382) não necessitou de internação, o que representa 57,3% dos casos notificados. No entanto, um número significativo de registros (24.637) não teve a informação de hospitalização disponível ou foi registrado como "Ign/Branco", representando 38,7% do total de notificações. Em relação à evolução dos casos, a maioria dos pacientes (41.992) evoluiu para a cura, o que corresponde a 66,0% do total. **CONCLUSÃO:** Portanto, observa-se um aumento nos casos de dengue, especialmente entre 2022 e 2024. Ademais, apesar da maioria dos pacientes evoluir para a cura, a grande quantidade de dados incompletos, como informações sobre hospitalização e evolução dos casos, limita a precisão da análise. Para um controle mais eficaz da doença, é essencial melhorar os sistemas de notificação e capacitar os profissionais de saúde para garantir a coleta de dados mais completos e atualizados.

Palavras-chave: Amazonas, epidemiologia, dengue,

REFERÊNCIAS:

- SILVA, M. G. et al. Impacto da urbanização desordenada na disseminação da dengue na Amazônia. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 12, p. e00012322, 2023. DOI: 10.1590/0102-311X00012322. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/jK5Jz7kyw6d9yQZXszC7VQD/#top>, acessado em 17 de março de 2025.
- MARTINS, L. C. et al. A relação entre urbanização e a incidência de dengue na Região Nordeste do Brasil: implicações para o controle da doença. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 54, n. 1, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp>. Acesso em: 17 mar. 2025.
- SOUZA, A. M. et al. Fatores socioeconômicos e ambientais associados à incidência de dengue em áreas urbanas do Brasil. **Revista Brasileira de Medicina Tropical**, Manaus, v. 52, n. 2, p. 215-221, 2019. Disponível em: <https://www.revmedtrop.org.br>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SANTOS, R. M. et al. Perfil epidemiológico da dengue em um município do Paraná: análise de dados entre 2010 e 2018. **Revista da Universidade Paranaense**, Umuarama, v. 11, n. 2, p. 51-60, 2020. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/9907/4717>. Acesso em: 17 mar. 2025.